

**DIFFUZ TOXIK BO'QOQNI NATIV QALQONSIMON BEZ
INTRAOPERATSION AUTOTRANSPLANTATSIYA USULI
QO'LLANILGAN SUBTOTAL TIREOIDEKTOMIYADAN KEYIN
ASORATLAR RIVOJLANISHIDA QOLDIRILAYOTGAN BEZ
CHO'LTOG'INING HAJMI YOKI BEZ CHO'LTOG'INI FUNKSIONAL
FAYOLIYATINING ROLI.**

Xamidov F.Sh.,

Turg'unboev A.I.,

Andijon Davlat Tibbiyot Instituti, Andijon shahar.

Muammoning dolzarbligi: Rossiya va MDH mamlakatlarida "Greyvs kasalligi" atamasi an'anaviy ravishda "Diffuz toksik bo'qoq" deb atama sifatida ishlatiladi, bu bir qator muhim kamchiliklardan mahrum qilmaydi. Birinchidan, bu faqat makroskopik jixatdan - diffuzli va ikkinchidan funksional jixatdan - toksikli bo'qoq nomiga o'zgaradi. Bir tomondan, bezning o'sishi, boshqa tomondan bo'lishi ham mumkin emas. Bundan tashqari, butun dunyoda "Grayvs kasalligi" atamasi an'anaviy ravishda ishlatilsada, "Bazedov kasalligi"ni atamasi nemis mamlakatlarida tan olinib keng qo'llaniladi.

Shunday qilib, gypothyroidizm xavfini oldindan aytib beradigan, operatsiyadan oldingi davrgacha bo'lgan TPOga nisbatan va TTGga nisbatan antijismlar muhim ahamiyatga ega. Thyrotozikozni ishlab chiqish xavfi bo'yicha, TTGga nisbatan antijism, shuningdek, bemorlarda TPOga nisbatan antijismlar mavjudligi bor. Bir qator mualliflarning ishi qalqonsimon bez(QB)ning rezektsiyasining ta'sirida kelib chiqadigan omillar QBning qoldiq massasining natijasi bo'lib, to'qima antigeniga, TPOga va TGga nisbatan yuqori bo'lgan antijismlarga ko'ra, mualliflar cho'ltoqni 1 grammgacha qoldirib bezning ko'p bo'lgan qismidan tark etishni maslahat berishadi. Yapon mualliflari tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, DTBning jarrohlik amaliyotidan so'ng, boshlang'ich thyreotozikoz bilan og'rigan bemorlarda

retsdiv moyilligi yuqori bo'lgan. So'nggi yillarda DTBni rivojlanishida genetik va immunologik omillarning roli chuqur o'rganildi. DTB genetik jihatdan moyilligi bor shaxslarda rivojlanib borayotgani, qalqonsimon bezni gyperfunktisiasini ortib borishida immunoglobulin «G»(IG)ga nisbatan, follikulalarga nisbatan, TSH retseptoriga nisbatan, TROABga nisbatan, TPOga nisbatan, TTGga nisbatan, TTGga nisbatan antijismlar, boshqa omillar va jarrohlik aralashuvni o'tkazishga sabab bo'ladi.

Ma'lumki, operatsiya natijalariga qalqonsimon bez qoldiq qiymati va uning funktsional qobiliyati sezilarli ta'sir ko'rsatadi, bu esa o'z navbatida juda ko'p kasallikning davomiyligiga bog'liq. Shu bilan birga, DTBni jarrohlik davolashning maqbul vaqti to'g'risida hali ham kelishuv mavjud emas, turli mualliflar tomonidan tavsiya etilgan konservativ terapiya davomiyligi bir necha oydan bir necha yilgacha farq qiladi. Bemorlarni operatsiyaga tayorlashning aniq bir vaqtinchalik standartlari yo'q bo'lib, thyreostatik terapiya vaqti ko'pincha asossiz ravishda uzaytiriladi, bu esa salbiy natijalar sonining ko'payishiga yordam beradi.

Maqsadi: Diffuz toxik bo'qoqni nativ qalqonsimon bez intraoperatsion autotransplantatsiya usuli qo'llanilgan subtotal thyreoidektomiya bilan davolashdan keyin (1 va 5 yil davomida) kelib chiqqan yaqin kelgusidagi oqibatlarini o'rganish.

Tadqiqot usullari: Andijon davlat tibbiyot instituti Jarrohlik va urologiya kafedrasining bazasiga qarashli Yu.Otabekov nomli Klinikasining III jarrohlik bo'limida 2015 yildan 2019 yilgacha DTB kasalligi bilan nativ qalqonsimon bez intraoperatsion autotransplantatsiyasi usuli qo'llanilgan subtotal thyreoidektomiya (NQBIOAT UQ ST) o'tkazgan 65 (100 %) nafar bemorlarni yaqin kelgusida natijalari tahlil qilindi. NQBIOAT UQ ST o'tkazgan 65 nafar bemordan 56 (86,2 %) nafarini ayollar, qolgan 9 (13,8 %) nafari erkaklar xisoblandi. Kasallik tarixida bayon etilgan tekshiruvlar va operatsion jurnalda ko'rsatilgan kesib olingan qalqonsimon bez o'lchovlaridan ma'lum bo'lishicha DTB bilan operatsiyaga olingan 65 nafar bemordan 36 (55,4 %) nafari IV-darajadagi kattalikda bo'lgan, 23 (35,4 %) nafari III-darajada, 5 (7,7 %) nafari V-darajadagi, qolgan 1 (1,5 %) nafari II-darajadagi kattalikda ekanligi aniqlandi (O.V. Nikolaev bo'yicha sinflangan).

Mazkur bemorlarni operatsiyadan so‘ng kelgusidagi holatini ilmiy tadqiq etish va tekshiruvlardan o‘tkazish uchun 170126-sonli pochta orqali har biriga xat yuborilib savolnoma orqali javob olindi.

2015 yildan 2019 yilgacha DTB kasalligi bilan NQBIOAT UQ ST o‘tkazgan 65 (100 %) nafar bemorlarni 16-25 yoshlilaridan ayoli – 10,8 %, erkagi – 1,5 %; 26-39 yoshlilaridan ayoli – 36,9 %, erkagi – 7,7 %; 40-55 yoshlilaridan ayoli – 24,6 %, erkagi – 4,6 %; 56-70 yoshlilaridan ayoli – 13,8 %, erkagi – aniqlanmagan; jami ayoli – 86,1 %, erkagi – 30,8 %ni tashkil qilgan. O‘rta yoshi $49,1 \pm 2,1$ yoshga to‘lgan, 11 kishi sog‘lom guruhga (9 nafari ayol, 2 nafari erkak) kiritilgan. RIANing normativ limiti KIT sinovi to‘plamlarini aniqlash uchun ishlatilgan: T3 gormonining me‘yoriy chegarasi – 1,2-2,8 nanamoll/l (O‘rtacha – $1,6 \pm 0,09$ nanamoll/l), T4 - 60-160 nanamoll/l (O‘rtacha – $114,3 \pm 3,1$ nanamoll/l), TTG – 0,07-4,17 mmol/l (O‘rtacha – $1,6 \pm 0,19$ mmol/l), TPOga nisbatan antijismlarning me‘yoriy chegarasi – 21-3500 mE/ml (O‘rtacha – $16,3 \pm 1,12$ mE/ml) deb baholandi. Mercosolil, Immunomodulator, A vitaminlari, elenium, antibiotiklar, yurak glikozidlari, koronolitiklar, temir tanqisligi bo‘yicha anemiya belgilari tiklovchi dorilar buyurilgan. NQBIOAT UQ ST O.V. Nikolaev usulida olib borilgan. Ko‘rsatkichlarni katta-kichikligida T-kriteriy mezonlarini aniqlash uchun "4-yadroli Pentium" prosessori Microsoft Windows – 10 tizimi joriy etib kiritilgan Excel dasturi yordamida statistik taxlillar xisoblab chiqarildi.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi: Operatsiya qilingan 65 nafar bemordan 2 nafarida ertangi asoratlar kuzatildi. 2 (3,1 %) nafar bemorda charchash, mushak, suyak va bo‘g‘inlarida og‘riqlar, qo‘l barmoqlarda tetaniya, bosh og‘riqlari, issiqlikni ko‘tara olmaslik, ko‘ngil aynishi kabi shikoyatlar bilan Tranzitor gipoparatireoz avj olib borayotganligi sababli ushbu bemorlarga reanimatsion sharoitdan boshlab, endokrinolog, reanimatolog va jarroh birgalikdagi konsilyumdan xulosa chiqarilib: Kalsiy tutuvchi preparatlaridan tomir ichi in‘eksiyalari 3 mahaldan tavsiya qilinib, 2 nafari 1-2 sutkalarda ertangi asoratlari bartaraf qilindi. Doimiy gipoparatireoz belgilari esa kuzatilmadi.

1 (1,5 %) nafar bemorda operatsiyadan keyingi tashrix jarohatidan qon ketishi aniqlangan. Bemor reanimatsiya bo‘limiga o‘tkazilgandan so‘ng qon ketishi belgilari boshlangan. Bemorni darhol operatsion stolga qayta olib o‘tilib, vena ichiga 5 daqiqalik og‘riqsizlantirish bilan jarohati qayta ochilganda qalqonsimon bez to‘qima cho‘ltog‘idan qon sizib chiqayotganligi aniqlanib, darhol cho‘ltoq qisqichga olingan va ikkita tugunli chok qo‘yilgan. 2 daqiqalik nazoratdan so‘ng jarohati qavatma-qavat tikib yopilgan. Bu tashrix soxalaridan qon ketishi bemorlarning gemodinamikasiga ta’sir qilmagan.

NQBIOAT UQ STdan so‘ng yaqin 4 yilgacha thyreotokoz qaytalanishiga shubxali bemorlar uchramadi. Yaqin 5 yilgacha retsidiyga moyilligi bor bemorlardan 3 nafari shubha bilan tekshirildi. Ushbu bemorlarda ham thyreotokozning klinik belgilari (ko‘p terlash, ozib ketishi, asabiylashuv, yig‘lamsirash, taxikardiya, diurezni oshishi, badan qizishi) yaqqol kuzatildi. T₃ gormoni 3 nafar bemorda ko‘tarilganligi aniqlangan. Birida – 3,30 nmol/l, ikkinchisida - 3,49 nmol/l, uchunchisida 2,95 nmol/l ga ko‘tarilgan. T₄ gormoni ham 3 nafar bemorda ko‘tarilgan. Birida - 186,2 nmol/l, ikkinchisida – 141,1 nmol/l, uchunchisida 214,01 nmol/l ga ko‘tarilgan. TTG gormoni 3 nafar bemorda pastlagan. Birida – 0,07 mM/L, ikkinchisida – 0,06 mM/L, uchunchisida – 0,07 mM/L ga kamaygan. TPOga nisbatan antitela ham 3 nafar residivga moyilligi bor

bemorlarda ko‘tarilganligi aniqlandi. Birida – 137,3 mE/ml, ikkinchisida – 69,9 mE/ml, uchunchisida 264,74 mE/ml ga ko‘tarilgan.

Residivga uchragan 6 nafar bemorni 5 nafarida qalqonsimon bezni 2 darajadagi kattalashuvi, 1 nafarida esa 3 darajadagi kattalashuvi aniqlandi. 3-darajadagi kattalashuvi bor bemor operatsiya qildirishdan bosh tortdi. 6 nafar bemor endokrin dispanserida avvaldan uchyotda turganligi sababli endokrinolog va jarroh nazoratiga olingan va bemorlarni thyreostatiklarga o‘tkazib qoyilgan. Hozirda ushbu bemorlarni HS qoniqarli.

Operasiyalardan so‘ng ayrim bemorlarda OSGga moyilligi bor bemorlarda: bradikardiya, tana vaznining oshishi, harakatlarni pasayishi, uyquvchanlik, xotirani

pasayishi, yuqori va pastki qovoq bolishlarining shishi, terining quruqlashuvi, terining qalinlashuvi kabi bir qator klinik belgilar aniqlandi. NQBIOAT UQ ST o'tkazgan bemorlarni 23 nafarida OSG aniqlangan.

NQBIOAT UQ ST o'tkazilgandan 1 yildan so'ng OSG aniqlangan 13 nafar bemorni yurak urushi zarbi o'rtacha 87 %ga, 5 yildan so'ng 10 nafar bemorni yurak urushi zarbi 90 %ga pasaygan. Bu esa ikkala turdagi operasialardan so'ng SGga nisbatan olinganda ($p<0,001$) ishonchli katta farqi bor. Otkazilgan ikkala operasialardan so'ng bemorlarni yurak urushi nisbatida $p<0,05$ farqi bor.

NQBIOAT UQ ST o'tkazilgandan 1 yildan so'ng OSG aniqlangan 13 nafar bemorni T_3 - ko'rsatkichini 57 %ga, 5 yildan so'ng 10 nafar bemorni T_3 ko'rsatkichini 61 %ga pasaygan. Bu esa ikkala turdagi operasialardan so'ng SGga nisbatan olinganda ($p<0,001$) ishonchli katta farqi bor. Otkazilgan ikkala operasialardan so'ng bemorlarni T_3 ko'rsatkichi nisbatiga $p<0,05$ farqi bor.

NQBIOAT UQ ST o'tkazilgandan 1 yildan so'ng OSG aniqlangan 13 nafar bemorni T_4 ko'rsatkichini 63 %ga, 5 yildan so'ng 10 nafar bemorni T_4 ko'rsatkichini 75 %ga pasaygan. Bu esa ikkala turdagi operasialardan so'ng gypothyreozli bemorlarni SGga nisbatan olganda ($p<0,001$) ishonchli katta farqi bor. Otkazilgan ikkala operasialardan so'ng bemorlarni T_4 ko'rsatkichi nisbatiga $p<0,05$ farqi bor.

NQBIOAT UQ ST o'tkazilgandan 1 yildan so'ng OSG aniqlangan 13 nafar bemorni TTG ko'rsatkichini 4 barobarga, 5 yildan so'ng 10 nafar bemorni TTG ko'rsatkichini 3,5 barobarga pasaygan. Bu esa ikkala turdagi operasiyadan so'ng SGga nisbatan olinganda ($p<0,001$) ishonchli katta farqi bor. Otkazilgan ikkala operasialardan so'ng bemorlarni TTG ko'rsatkichi nisbatiga $p<0,01$ farqi bor.

NQBIOAT UQ ST o'tkazilgandan 1 yildan so'ng OSG aniqlangan 13 nafar bemorni TPO-antitela ko'rsatkichini 93 %ga, 5 yildan so'ng 10 nafar bemorni TPO-antitela ko'rsatkichini 88 %ga pasaygan. Bu esa ikkala turdagi operasialardan so'ng gypothyreozli bemorlarni SGga nisbatan olganda ($p<0,001$) ishonchli katta farqi borligi aniqlandi. Otkazilgan ikkala operasialardan so'ng bemorlarni TPO-antitela ko'rsatkichi nisbatiga $p<0,01$ ga farqi kuzatildi.

Operasiyadan keyingi kuzatilgan kechki gypothyreoz asorati borlarga endokrinolog va jarrox konsultatsiysi o'tkazildi, bemorlar operatsiya qildirishdan oldin endokrinologiya dispanseriga uchyot olingan bo'lib, operasiyadan keyin L-thyroxin-50, 100, 150, 200 mkg-dan tavsiya qilindi va unga kombinatsiya qilib oddiy yod tutuvchi preparatlar tavsiya qilindi. NQBIOAT UQ STdan 5 yil so'ng 11 nafar mijozning T_3 1,0 %ga pasaysada meyordan chetlab ($p < 0,05$) o'tmadi. NQBIOAT UQ STdan 5 yil so'ng 11 nafar mijozning T_4 2,0 %ga pasaysa ham, lekin meyor ko'rsatkichdan o'zgarmadi. NQBIOAT UQ STdan 5 yil so'ng 11 nafar mijozning TTG 3,0 %ga kamaysa ham, meyordan chetlab ($p < 0,05$) o'tmadi. NQBIOAT UQ STdan 5 yil so'ng 11 nafar mijozning T_4 1,0 %ga ko'tarilsa ham, lekin meyor ko'rsatkichi o'zgarmadi. Euthyreoz holatidagi mijozlarda t- kriteriylari o'zgarmadi.

Xulosa:

NQBIOAT UQ ST bilan operatsiya qilinganlar esa 65 nafarini tashkil qilib, shular ichidan 4,6 % ($n=3$) bemorda residiv aniqlandi. Bu ko'rsatkich nimadan izox beradi, NQBIOAT UQ ST o'tkazilgan bemolarda retsidiv 2 marotaba ko'p uchrayapdi.

Bu esa bez toqima cho'ltog'ini ko'p qoldirilayog'ligidan yoki to'qima ustiga ustak ekilayotganidan emas, balki qoldirilayotgan to'qimaning funksional faoliyati yuqoriligidadir va bunga qo'shimcha TPO-antitelani mavjudligidadir. Funksional faoliyati yuqori darajadagi qoldirilgan to'qimaga ustiga ustak funksional faoliyati yuqori darajadagi autotransplantat ekilsa funksiyasi ikki xissa oshadi. Yana bu yerda TPOga nisbatan antitela operatsiyadan oldin baland bo'lgan bo'lsa funksional faoliyatini yanada stimullash 3 martaga oshiradi. Vaxolanki o'z-o'zidan residiv ortib boraveradi va kasallik jarayoni shiddat bilan kechadi.